

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368457>

УДК 378.4

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ

Е.М. Крючков,

доц. кафедры рисунка, к.пед.н., факультет ИЗО и НР

А.И. Уманова,

доц. кафедры народных художественных ремесел, факультет ИЗО и НР,

Московский государственный областной университет,

г. Москва

Аннотация: Особая роль при подготовке будущих специалистов в области художественного образования отводится изучению основ декоративно-прикладного искусства. Это помогает получить профессиональные навыки в работе и приобщиться к эстетическим ценностям своего народа. В статье рассматривается необходимость сохранения традиций и наследия народных ремесел на примере ситцевой набойки. Обучение студентов факультета Изобразительного искусства и народных ремесел МГОУ происходит с учетом современных тенденций развития декоративно-прикладного искусства. В процессе обучения у студентов появляется возможность создания собственных уникальных изделий на основе изученного материала.

Ключевые слова: народные промыслы, ситец, набойка, текстиль, орнамент, мануфактура, технология, производство, декоративно-прикладное искусство

FEATURES OF REVIVAL OF TRADITIONAL FOLK ARTS IN THE STUDENT EDUCATION PROCESS

E.M. Kryuchkov,

Associate Professor of Drawing, PhD in Education, Faculty of Fine Arts and Folk Crafts

A.I. Umanova,

Associate Professor of Folk Arts, Faculty of Fine Arts and Folk Crafts,
Moscow State Regional University,
Moscow

Annotation: A particular role in the training of potential specialists in the field of art education is given to the study of the basics of arts and crafts. It helps to gain professional skills in the work and become familiar with the aesthetic values of their people. The article examines the necessity of preserving the traditions and heritage of folk crafts on the example of chintz embroidery. The students of the Faculty of Fine Arts and Folk Crafts of Moscow State University are trained taking into account modern trends in the development of arts and crafts. In the process of training, students have the opportunity to create their own unique products based on the studied material.

Keywords: folk arts, chintz, print, textile, ornament, manufactory, production, decorative arts

При обучении студентов отделения декоративно-прикладного искусства на факультете Изобразительного искусства и народных ремесел, основной идеей является возрождение традиций народных промыслов, народного искусства. Народные традиции расширяют наше представление об истории, культуре, способствуют формированию духовности и творческому развитию личности. Исходя из этого, народная культура находится в основе образовательного процесса на кафедре Народных художественных ремесел МГОУ. «Надо отметить, что на кафедре народных художественных ремесел существует ряд специализаций, студенты за время обучения осваивают три вида художественного ремесла, и по одному из них выполняют выпускную квалификационную работу» [1-3].

Поиск мастеров, предметов, инструментов, технологий производства, сбор и фиксация, их реконструкция, обучение технологиям – все это составляет процесс передачи традиций с целью детального, точного и полного сохранения традиционных народных ремесел и их развития.

Ярким представителем обработки текстильных материалов на Руси была ситцевая набойка. В старинных набивных ситцах открывается

значительный пласт народного творчества в такой области декоративного искусства, как художественное оформление тканей [3-8]. Одним из выдающихся представителей такого вида обработки тканей являются Барановские ситцы.

Сегодня только в музее можно восхититься изысканными узорами барановских ситцев, до сих пор поражающими яркостью красок. Коллекция ализариновых платков и тканей музея-заповедника «Александровская слобода» – одна из лучших в стране. По этому собранию можно проследить всю богатую историю развития уникального ситценабивного промысла

Начав с традиционных способов декорирования ситцев, Барановы постепенно выработали свою технологию и неповторимый стиль, который заметно выделял их продукцию из прочих мануфактурных товаров.

Первые ситцы орнаментировали вручную – техникой набойки. Такая печать тканей была очень трудоемким процессом. На неширокие 30-метровые столы, поставленные рядами, раскатывали полотна ткани, прикалывая их шпильками. Далее нарезную сторону манеры (деревянной доски с рельефным рисунком) наносили природный краситель, поочередно прикладывая доску к поверхности по всей длине материи. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, били по манере деревянным молотком – «колотушей», отсюда и термин «набойка» или «набивка». Эту работу выполняла целая артель мастеров-набойщиков». Их численность зависела от количества цветов, используемых в узоре, – у набойщика была только одна манера с определенным цветом. Каждому мастеру помогал свой подручный мальчик, который вез за ним тележку с краской, кистями и тканью для очистки.

С середины XIX века барановские мануфактуры от техники ручной набойки постепенно перешли на машинную печать и искусственные красители. Новый способ нанесения рисунка представлял собой вытравную печать, когда на предварительно окрашенный кумачовый Ситец с помощью манеры наносили не краску, а специальный вытравной состав, который разрушал красный цвет фона в местах будущего узора. На следующем этапе места вытравки заполнялись другими красителями, преимущественно желтого, зеленого, белого, синего и черного цветов. Технология изготовления таких ситцев была сложной, требовала употребления разных масляных протрав. Процесс печати был длительным: каждый кусок ткани подвергался различным операциям почти месяц.

Печатанию узоров на ткани предшествовала работа художников, которые создавали самые разнообразные текстильные рисунки – кроки. Первоначально Барановы закупали их за границей. Русские художники первое время в качестве образцов для узоров использовали орнаменты французских обоев XIX века.

Самыми распространенными рисунками были растительные мотивы – как русские, так и заимствованные с Востока. Очень популярными орнаментами тканей стали принты-имитации с индийских и персидских кашемировых шалей. Больше всего подобные узоры копировали в шотландском городе Пейсли, в честь которого принт и получил свое название – «узор пейсли» (декоративный орнамент каплевидной формы). Его еще называли «турецким», «индийским», «восточным» огурцом или «турецким бобом». Символика рисунка спорна. Одни источники определяют их как стилизованное изображение «колечек» или «шишек» – знаков плодородия и богатства. По мнению других, – это языки пламени, символизирующие мужество и храбрость. В иноземных мотивах также стали популярны «павлиньи перья», «персидский кипарисовый лист» и «ковровый» узор.

Первоначально эти ткани предназначались в основном для обивки стен в домах зажиточных горожан, основными мотивами в них были полевые и садовые цветы, ветки, ягоды. Встречаются и более декоративные рисунки с крупным масштабом: вазы с виноградом и гранатами, барочные завитки, жгуты с кистями, крупные подсолнухи, букеты лилий, розы, тюльпаны. Аналогичные орнаменты впоследствии появились и на платках. Здесь мы видим лилии, причудливо вьющиеся вдоль каймы, пышные розы, громадные гирлянды цветов, имитацию кружева. Постепенно узор украсил не только кайму, но и центральное поле платка.

Утонченность и разнообразие узоров барановских тканей отвечали самым взыскательным вкусам российских и зарубежных покупателей.

Закономерно, что ализариновые ситцы, декорированные «Индийскими огурцами», нашли большой спрос на Востоке. Из метровых тканей шили халаты, платки использовались в качестве своеобразных сумок для денег, хлеба, разных мелочей в дорогу. Эти материи не выгорали даже под палящим азиатским солнцем.

В русских деревнях набивные ситцы использовались в качестве самой дорогой отделки костюма. Эти тканые узоры ценили намного больше вышивки, поэтому размещали их в самых видных местах: на рукавах, вдоль застежки и на вороте. А зажиточные крестьяне могли позволить себе даже сшить целую рубаху из нарядного ситца. Традиционный крестьянский и городской женский костюм часто дополнял и украшал яркий ализариновый платок, причем не только в центральной части России. До сих пор сохранились элементы народного костюма Рязанской, Вологодской, Курской и даже Пермской губерний, украшенные барановскими ситцами: различные сарафаны, рубахи, фартуки, юбки, платья и даже верхняя одежда – «холодайки».

Лучшие традиции барановских мануфактур были сохранены и в Советское время, текстильные гиганты стремились повторить «фирменные» образцы знаменитых платков. Вместе с тем появляются новые художественные решения с традиционными букетами роз, ветками, листьями, колокольчиками, встречаются вполне реалистичные мотивы.

На современном этапе при работе со студентами кафедры Народных художественных ремесел МГОУ отводится большое место изучению истории и основ технологии ситценабивного производства в России. Используя современные технологии и материалы для ручной росписи ткани студентами осуществляется реконструкция изделий данного промысла. С помощью приемов горячего батика, холодного батика с цветным резервом, техникой скрытого резерва и работы резервом по фону достигается изобразительный эффект многослойной русской набойки.

Таким образом, особая роль при подготовке будущих специалистов в области художественного образования и декоративно – прикладного искусства на факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел МГОУ отводится изучению основ декоративно-прикладного искусства, помогающих получить определенные навыки работы и приобрести к эстетическим ценностям своего народа, как к источнику неиссякаемой мудрости. Народные художественные промыслы бережно сохраняют и творчески преобразуют традиции, пришедшие к нам из глубокой древности. Красота народного художественного изделия призвана привить любовь к Родине, научить видеть и понимать природу, уважать труд. Произведения декоративно – прикладного искусства демонстрируют духовное величие, потенциал творческих, созидательных возможностей народа.

Список литературы

[1] Галкина М.В. Русский народный костюм. / М.В. Галкина. // Вестник МГОУ. Серия «Изобразительное искусство». – М.: Изд-во МГОУ, 2006. № 1 (29). 41 с.

[2] Илюшина О.В. Формирование гражданина-патриота – будущего специалиста в образовательном процессе современного вуза. [Текст]. / О.В. Илюшина. // Образование. Наука. Научные кадры. – 2019 № 4. 186-188 с.

[3] Илюшина О.В. Из опыта преподавания дисциплины «Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном искусстве» в дистанционном формате [Текст]. / И.А. Львова, О.В. Илюшина. // Педагогика искусства. – М; Институт художественного образования и культурологии РАО, 2021. № 1. [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.art-education.ru/electronic-journal/>. (дата обращения: 01.10.2021).

[4] Kryuchkov E. Passing training on obtaining primary professional skills and on the example of museum samples of sitze-padded production in Russia. / E. Kryuchkov, A. Umanova, D. Piliper. // Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021. Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway, 2021. 35-39 p.

[5] Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для вузов. / Р.А. Гильман. – М.: Владос, 2008.

[6] Соболев Н.П. Набойка в России и способы работы. / Н.П. Соболев. – М., 1996.

[7] Уманова А.И. Влияние современных тенденций развития народных промыслов на обучение студентов декоративно-прикладному искусству. / А.И. Уманова, Е.В. Фомина. // Национальная ассоциация ученых. – 2015. № 5-3 (10). 83-86 с.

[8] Ломов С.П. Проблематика современного реалистического искусства с позиций участников образовательного пространства и целеполагания студентов художественно-графических факультетов. / С.П. Ломов, М.В. Галкина, П. Д. Чистов // Искусство и образование. – 2019. № 1. 77-85 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Galkina M.V. Russian folk costume. / M.V. Galkin. // Vestnik MGOU. Series "Fine Arts". - M.: Publishing House of MGOU, 2006. No. 1 (29). 41 p.

[2] Ilyushina O.V. Formation of a citizen-patriot - a future specialist in the educational process of a modern university. [Text]. / O.V. Ilyushin. // Education. The science. Scientific personnel. – 2019 No. 4. 186-188 p.

[3] Ilyushina O.V. From the experience of teaching the discipline "Fundamentals of the theory and methodology of design in arts and crafts" in a distance format [Text]. / I.A. Lvova, O.V. Ilyushin. // Pedagogy of art. – M; Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, 2021. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/>. (date of access: 01.10.2021).

[4] Kryuchkov E. Passing training on obtaining primary professional skills and on the example of museum samples of sitze-padded production in Russia. / E. Kryuchkov, A. Umanova, D. Piliper. // Norwegian Journal of development of the International Science No 63/2021. Iduns gate 4A, 0178, Oslo, Norway, 2021. 35-39 p.

[5] Gilman R.A. Artistic painting of fabrics: a textbook for universities. / R.A. Gilman. – М.: Владос, 2008.

[6] Sobolev N.P. Printing in Russia and ways of working. / N.P. Sobolev. - М., 1996.

[7] Umanova A.I. Influence of modern trends in the development of folk crafts on teaching students arts and crafts. / A.I. Umanova, E.V. Fomin. // National Association of Scientists. - 2015. No. 5-3 (10). 83-86 p.

[8] Lomov S.P. The problems of modern realistic art from the standpoint of participants in the educational space and the goal-setting of students of art and graphic faculties. / S.P. Lomov, M.V. Galkina, P. D. Chistov // Art and Education. - 2019. No. 1. 77-85 p.

© *Е.М. Крючков, А.И. Уманова, 2022*

Поступила в редакцию 13.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Крючков Е.М., Уманова А.И. Особенности возрождения традиционных народных промыслов при обучении студентов // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 102-108. URL: <https://ip-journal.ru/>